

JIZZAX VILOYATI MUSIQALI DRAMA TEATRINING SHAKLLANISHI VA IJODIY IZLANISHLAR

Tursunoy Fayzullayeva, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya

KIRISH: Mazkur maqolada hozirgi Jizzax viloyati musiqali drama teatrining ijodiy zamin bo'lgan "Ko'k ko'ylak" havaskorlik teatr truppasining tashkil topishi, ijodkorlar, dastlab sahnalashtirilgan spektakllar haqida ma'lumot beriladi. Shu bilan birga havaskorlik truppasining professional teatr darajasiga yetguniga qadar bo'lgan ijodiy izlanishlarga nazar tashlanadi.

MAQSAD: Jizzax viloyati musiqali drama teatrining shakllanish tarixini o'rganish, uning ijodiy asosi bo'lgan "Ko'k ko'ylak" havaskorlik teatr truppasining tashkil topish jarayoni, faoliyati, sahnalashtirgan dastlabki spektakllari hamda professional teatr darajasiga ko'tarilishidagi ijodiy izlanishlarni tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot davomida tarixiy-manbaviy, qiyosiy-tahliliy va san'atshunoslik metodlaridan foydalanildi. Maqolani tayyorlashda arxiv hujjatlari, teatr tarixiga oid ilmiy adabiyotlar, davriy matbuot materiallari, xotiralar hamda teatr faoliyatiga oid ma'lumotlar asosiy manba sifatida xizmat qildi. Shuningdek, spektakllarning badiiy yechimi, ssenografiyasi, rejissyorlik talqinlari va aktyorlik ijrosi tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "Ko'k ko'ylak" havaskorlik teatr truppasi Jizzax hududida teatr san'atining rivojlanishida muhim o'rin tutgan. Truppa faoliyatining ilk bosqichlarida mahalliy ijodkorlar tomonidan sahnalashtirilgan spektakllar tomoshabinlar e'tiborini qozonib, teatr madaniyatining shakllanishiga xizmat qilgan. Ijodiy jamoa repertuar tanlash, obraz yaratish, sahna bezagi va rejissyorlik yechimlari borasida muntazam izlanish olib borgan. Natijada havaskorlik faoliyati bosqichma-bosqich takomillashib, professional teatr jamoasining shakllanishi uchun mustahkam zamin yaratgan. Tadqiqot davomida truppaning faoliyati Jizzax viloyati musiqali drama teatrining tashkil topishi va rivojlanishida muhim tarixiy hamda madaniy omil bo'lganligi aniqlandi.

XULOSA: "Ko'k ko'ylak" havaskorlik teatr truppasi Jizzax viloyatida professional teatr san'atining shakllanishida muhim ijodiy maktab vazifasini bajargan. Truppa a'zolarining fidokorona mehnati, sahna san'atiga bo'lgan qiziqishi va ijodiy izlanishlari natijasida havaskorlik jamoasi professional teatr darajasiga erishgan. Ushbu jarayon nafaqat Jizzax viloyati, balki o'zbek teatr san'ati tarixida ham muhim o'rin egallaydi. Tadqiqot natijalari mintaqaviy teatrlar tarixini o'rganishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: havaskorlik truppasi, ssenografiya, rejissyor topilmalari, aktyorlik mahorati, obraz, kechinma.

ФОРМИРОВАНИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ ДЖИЗАКСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Турсуной Файзуллаева, независимый исследователь Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье рассматриваются вопросы создания любительской театральной труппы «Кўк кўйлак», ставшей творческой основой современного Джизакского областного музыкально-драматического театра. Освещаются сведения о её основателях, деятелях искусства, первых поставленных спектаклях. Кроме того, анализируются творческие поиски труппы на пути от любительского коллектива к профессиональному театру.

ЦЕЛЬ: Изучение истории формирования Джизакского областного музыкально-драматического театра, анализ процесса создания и деятельности любительской театральной труппы «Кўк кўйлак», её первых постановок, а также творческих поисков, способствовавших её становлению на профессиональном уровне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались историко-источниковедческий, сравнительно-аналитический и искусствоведческий методы. Основными источниками послужили архивные документы, научная литература по истории театра, материалы периодической печати, воспоминания и сведения о деятельности театра. Также был проведён анализ художественного решения спектаклей, сценографии, режиссёрских интерпретаций и актёрского исполнения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показывают, что любительская театральная труппа «Кўк кўйлак» сыграла важную роль в развитии театрального искусства Джизакского региона. На начальном этапе своей деятельности коллектив ставил спектакли, созданные местными деятелями искусства, которые привлекали внимание зрителей и способствовали формированию театральной культуры региона. Творческий коллектив постоянно совершенствовал работу над репертуаром, созданием сценических образов, художественным оформлением сцены и режиссёрскими решениями. В результате любительская деятельность постепенно развивалась и создала прочную основу для формирования профессионального театрального коллектива. Исследование подтвердило, что деятельность труппы стала важным историческим и культурным фактором в создании и развитии Джизакского областного музыкально-драматического театра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Любительская театральная труппа «Кўк кўйлак» стала важной творческой школой в процессе становления профессионального театрального искусства в Джизакской области. Благодаря самоотверженному труду участников труппы, их интересу к сценическому искусству и постоянным творческим поискам любительский коллектив смог достичь уровня профессионального театра. Этот процесс занимает важное место не только в истории Джизакской области, но и в истории узбекского театрального искусства в целом. Результаты исследования могут служить значимым научным источником для дальнейшего изучения истории региональных театров.

Ключевые слова: любительская труппа, сценография, режиссёрские находки, актёрское мастерство, сценический образ, переживание.

FORMATION AND CREATIVE DEVELOPMENT OF THE JIZZAKH REGIONAL MUSICAL DRAMA THEATER

Tursunoy Fayzullayeva, Independent Researcher, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Annotation

INTRODUCTION: This article examines the establishment of the amateur theater troupe “Ko’k Ko’ylak,” which served as the creative foundation of the present-day Jizzakh Regional Musical Drama Theater. It provides information about the founders, artists, and the first staged performances of the troupe. In addition, the article explores the creative endeavors that led the amateur troupe to evolve into a professional theater.

PURPOSE: The objective of this study is to investigate the history of the formation of the Jizzakh Regional Musical Drama Theater, analyze the establishment and activities of the amateur theater troupe “Ko’k Ko’ylak,” its earliest productions, and the creative efforts that contributed to its transformation into a professional theater.

MATERIALS AND METHODS: The research employed historical-source, comparative-analytical, and art-historical methods. The study was based on archival documents, scholarly literature on theater history, periodical publications, memoirs, and materials related to theatrical activities. In addition, the artistic interpretation of performances, scenography, directorial approaches, and acting techniques were analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings indicate that the amateur theater troupe “Ko’k Ko’ylak” played a significant role in the development of theatrical art in the Jizzakh region. During its early years, the troupe staged performances created by local artists, which attracted public attention and contributed to the formation of theatrical culture in the region. The creative team continuously worked on repertoire selection, character development, stage design, and directorial solutions. As a result, the troupe gradually improved its artistic capabilities and established a solid foundation for the creation of a professional theater company. The study reveals that the troupe’s activities were an important historical and cultural factor in the establishment and development of the Jizzakh Regional Musical Drama Theater.

CONCLUSION: The amateur theater troupe “Ko’k Ko’ylak” served as an important creative school in the formation of professional theatrical art in the Jizzakh region. Through the dedication of its members, their passion for stage art, and continuous creative exploration, the amateur collective successfully attained the level of a professional theater. This process occupies a significant place not only in the cultural history of the Jizzakh region but also in the broader history of Uzbek theatrical art. The findings of this research may serve as a valuable scholarly source for the study of regional theater history.

Keywords: amateur theater troupe, scenography, directorial innovations, acting skills, character portrayal, emotional experience.

O'zbek teatrlari tarixiga nazar tashlasak, Jizzax viloyati musiqali drama teatriga sarzamin bo'lgan ijodiy jarayon nihoyatda qizg'in kechganini guvohi bo'lish mumkin.

1918-yil oxiri 1919-yil boshlarida bir guruh san'at ixlosmandlari Mulla Hoshim, Abdulla Ahmedov, Abdusattor Abdurazzoqov, Ibrohim Mustafokulov, Boymat Oymatov, Sodiq Zoirov, Orifjon Olimjonov, Oxunjon Shernazarov, Saidqosim Xo'jaev, Mirzarahim Hojilar tomonidan dastlabki havaskorlik to'garagi tuzilgan. 1921-yilga qadar ushbu to'garak tomonidan Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Boy ila xizmatchi", "Farg'ona fojeasi", "Tuhmatchilar jazosi", Mannon Uyg'urning "Turkiston tabibi", Abdulla Qodiriyning "Baxtsiz kuyov" kabi asarlari sahnalashtirilgan.

Teatr jamoasi 1921-yil dastlab Jizzax (hozirgi Sharof Rashidov) tumanidagi Moskva (hozirgi Hamroqul Nosirov) xo'jaligi, Alisher Navoiy ko'chasidagi Mamarahim Hojining uyida teatr to'garagi ko'rinishida o'z faoliyatini boshlagan. 1927-yil ushbu havaskorlik truppasiga "Ko'k ko'ylak" nomi berilgan. 1927-1931-yillar davomida teatr repertuari G'ulom Zafariyning "Halima", Uzer Hojibekovning "Arshin mol-olan", Sadridin Ayniyning "Buxoro jallodlari", Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Kim to'g'ri?" spektakllari bilan boyidi. Shuningdek, ijodiy jamoa safiga Po'lat Nosirov, Ibodat Haqberdieva, Said Xoldorov va Ibrohim Karimov singari yosh iste'dodlar qo'shildi.

O'tgan asarning 50-yillari so'ngida Samarqand va Surxondaryo viloyati teatrlari ixtiyoriga o'tkazilgan viloyat kolxoz-sovxozi teatri jamoasi bo'linib ketadi. Said Xoldorov va Husan Toshpo'latovlar rahbarligida bir guruh aktyorlar Jizzaxda qolib yangi drama to'garagi tuzib faoliyatni davom ettiradilar.

Teatr jamoasida rejissyorlar R.Orifjonov va G'.Hamidullaevlar tomonidan 1965-yil Nazir Safarovning "Uyg'onish", K.Yashinning "Nurxon", 1966-yil A.Raxmatning "Abdulla Nabiev", R.Orifjonovning "Aldangan qiz", 1967-yil Uyg'unning "Parvona", S.Abdullaning "Alpomish, 1968-yil H.G'ulomning "Toshbolta oshiq", Xurshidning "Layli va Majnun" 1969-yil Sh.Husainovning "Aldarko'sa", 1970-yil S.Xo'janiozovning "Suymaganga suykalma", Shuhratning "Besh kunlik kuyov", 1971-yil G.Xugaevning "Xotinimning eri" hamda Uyg'un va I.Sultonning "Alisher Navoiy" spektakllari sahnalashtirildi.

1980 yil teatr jamoasining yangi qurilgan zamonaviy binoda faoliyat yuritishi, yangi ijodiy imkoniyatlarni yuzaga keltirdi. Dastlab teatr jamoasiga Yunus Rajabiy nomidagi Jizzax viloyati drama teatri, 2017-yil esa Jizzax viloyati musiqali drama teatri maqomi berildi.

Mustaqillik yillarida Jizzax viloyati samarali faoliyat yuritdi. Teatr sahnasida 100 dan oshiq turli mavzu va turli janrdagi asarlari sahnalashtirildi. Ayniqsa, so'ngi yillarda sahnalashtirilgan A.Oripovning "Jannatga yo'l", Ch.Aytmatovning "Chingizxonning oq buluti", A.Chexovning "Ayi", O.Salimovning "Toshkentga sayohat", N.Abbosxonning "Avliyo", M.Osimning "To'maris", T.To'laning "Nodirabegim", Sh.Abidovning "Jizzax qo'zg'oloni" S.Hamroevning "Bahodir", Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror", Tujer Jujeno'g'lining "Ko'chki" kabi spektakllar teatr repertuarining darajasini belgilab berdi.

Shu o'rinda teatrning xalqaro aloqalarni rivojlantirish va xorij tajribasini teatrga olib kirish yo'lidagi ijodiy izlanishlari mahsuli bo'lgan "Ko'chki" spektakliga alohida to'xtalish mumkin.

Mazkur asar O'zbek teatr sahnalarida O'zbekiston xalq artisti Valixon Umarov talqinida O'zbekiston davlat akademik rus drama teatri va Samarqand viloyati musiqali drama teatrida o'ta mahorat va o'ziga xos talqin bilan sahnalashtirilgandi.

"Ko'chki" dramasiidagi rejissyorning novatorlik topilmalari safiga aktyorlarning mahoratli ijrosi, betakror sahna nutqi va albatta ssenografik yechim spektaklning muvaffaqiyatini ta'minlagan.

"Ko'chki" g'oyasiga hayotining quvonchi, shodliklaridan mosuvo bo'lib yashayotgan xalqning iztirobu, qo'rquvlari insonlarning butun umrini iskanjaga olgani singdirilgan. Muallif asar voqealarini tuzishga shu qadar mohirona yondoshganki, insonlarning yashab qolishga bo'lgan harakatlari, ularing ruhiy kechinmalari zamirida jamiyatdagi ijtimoiy hatto siyosiy muammolar mo'ralab turganini ko'rish mumkin.

Asar zamon va makon tanlamaydigan xarakterga ega bo'lganligi uchun uni har qachon va har qanday sahnada ijro etilsa arziydi.

Biroq o'zbek teatr sahnalarida mazkur asarnin professional darajada sahnalashtirilgani, mahoratli aktyorlar jamoasi tomonidan ijro etilganini hisobga olsak, yangi postanokaga o'ziga xos talqin topish, yangi rejissyorlik topilmalari, aktyorlik ijrosida betakrorlik nihoyatda muhim sanaladi.

Bu borada turk rejissyori Kabulay Erdilikara o'ziga tildosh va millatdosh bo'lgan hamyurtining asarini turk sahnasi me'yorlariga muvofiq o'zbekona talqinda sahnalashtirishga harakat qildi.

Kabulayning rejissyorlik yondoshuvida asosiy e'tiborni asarning g'oyasini ochishga qaratganini ko'rish mumkin. Bu urunish dastlab, qahramonlarning liboslari va dekoratsiyada ko'zga tashlanadi. Qahramonlar liboslari ustidan ilib olingan arqondan to'qilgan bezaklar, tog'li hudud xalqi bir umr qafasda yurgandek, o'z his tuyg'ularini jilovlab yashaganiga ishora sifatida aks etgan. Bu topilma ma'lum ma'noda o'zini oqlagan.

Sahna asari dekoratsiyasiga shartli chizgilar bergan O'zbekiston san'at arbobi Baxtiyor To'raevning sahnaviy yechimi alohida e'tiborga molik. Kerakli o'rinlarda tog', uy, to'siq vazifasini o'tagan konstruksiya, sahnada aktyorlar emin-erkin harakatlanishi uchun sharoit yaratgan bo'lsa, ssenografik jihatdan o'ziga xos yangilik bo'lgan.

Teatr jamoasining zamon qahramonlari obrazlarini yaratishdagi izlanishlari, dramaturglar bilan hamkorlik, yetakchi obrazlarga teatlardan aktyorlarni jalb qilish masalasi so'ngi yilda sahnalashtirilgan "Millat sha'ni" spektakli tajribalarida ko'rish mumkin.

Yuqorida "Ko'chki" spektaklini sahnalashtirish uchun turk rejissyori Kubulay Erdilikara taklif etilgan bo'lsa, "Millat sha'ni" spektaklida bosh qahramoni obrazini yaratish uchun O'zbek Milliy akademik drama teatri aktyori O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mehridin Rahmatov taklif etilgan.

“Millat sha’ni” o‘tgan asrda prokuratura tizimida faoliyat yuritgan millat fidoisi, xalqparvarligi va adolatparvarligi bilan mavjud tuzum tazyiqiga uchragan va qurbon bo‘lgan prokuror Sa’dulla Po‘latxo‘jayev faoliyatiga bag‘ishlanadi.

Sa’dulla Po‘latxo‘jayev obrazida Mehriddin Rahmatov o‘zining bor aktyorlik mahoratiga qahramonining ichki kechinmalari, iztiroblarini uyg‘unlashtirishga urinishni ko‘rish mumkin. Raqiblari bilan to‘qnashuvda Sa’dulla Po‘latxo‘jayev (M.Rahmatov) o‘zini og‘ir, vazmin tutadi, qalbidan o‘tayotgan tug‘yonni nigohiga yashiradi. Undagi ichki g‘alayon nutqidagi salobatga ko‘chadi. Obraz Mehriddin Rahmatov ijrosida personajlar o‘rtasidagi ziddiyat va dramatik to‘qnashuvlar orqali Sa’dullani adolatparvar shaxs darajasiga ko‘taradi.

O‘zbekiston san‘at arbobi Baxtiyor To‘raev ssenografiyasi va liboslar aktyorlar ijrosini to‘ldirib turuvchi detal sifatida namoyon bo‘lgan. Sahnalashtiruvchi rejissyor Shoxrux Yo‘ldoshev asosiy e‘tiborni aktyorlar ochilishiga qaratganini ko‘rish mumkin. Jizzax viloyati musiqali drama teatrining repertuarida 30 ga yaqin sahna asarlari mavjud bo‘lib, ushbu spektaklarning har birida o‘ziga xos rejissorlik yondashuvi, aktyorlik mahoratiga ega.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abduvohidov, F. The Issue of Creating A Repertoire in the Theaters of Uzbekistan (on the Example of Surkhandarya Regional Musical Drama Theater). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 572-575.
2. Abduvohidov, F. The Issue of Creating A Repertoire in the Theaters of Uzbekistan (on the Example of Surkhandarya Regional Musical Drama Theater). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 572-575.
3. Abduvohidov, F. (2020). Surkhandarya theater: Stages of formation and development. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 156-161.
4. ABDUVOHIDOV, F. VILOYAT TEATRLARIDA REJISSURA MASALASI. O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti xabarлари.
5. Mukhamedova, M. (2024). Analysis of Museum Construction and Development of Museum Tourism in Uzbekistan (Early Twentieth Century). *European Journal of Arts*, (1), 6-14.
6. Mukhamedova, M. S. (2019). THE MAIN FUNCTIONS OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE SITES IN UZBEKISTAN, FACTORS OF EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF PROPAGATION AND RESEARCH PRINCIPLES. *Theoretical & Applied Science*, (6), 370-373.
7. Sabirovna, M. M. Innovative Solutions for Lighting Online Projects in the Development of Cultural Tourism in Russia (Based on the Analysis of Foreign and Domestic Museums). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(9), 246-251.

8. Mukhamedova, M., Kasimova, S., Khasanova, F., Ganieva, C., & Jabborova, L. Historical Development of Cooperation Relations Between the International Organization UNESCO and Uzbekistan.
9. Xolmo‘Minov, M. M., & Qolqanatov, A. (2022). Mufassal mushohadalar me‘moridan mufassal mushohadalar meroji. *Oriental Art and Culture*, 3(2), 568-580.
10. Zokirovich, M. K., & Nazarbaevich, A. K. (2022). A Look at the History of Club Establishments and Cultural and Educational Process in Uzbekistan. *JournalNX*, 8(2), 9-15.
11. Kolkanatov, A. (2023). IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 2, 67-69.
12. QOLQANATOV, A. (2024). MA‘DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN. *News of UzMU journal*, 1(1), 1.
13. Nazarbaevich, Q. A. (2025). FORMATION OF THEORY AND PRACTICE OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF CULTURE AND ART. *SHOKH LIBRARY*, 1(13).
14. Yakubov, B. (2025). TARIXIY SHAXS PORTRETIGA ZAMONAVIY QARASH. *Mahalliy va xalqaro konferensiyalar platformasi*, (2), 12-16.
15. Yakubov, B. (2023). O ‘ZBEK KINOSINING AVANGARDI. *Oriental Art and Culture*, 4(3), 507-511.
16. Yakubov, B. C., & Muxtarova, M. S. (2020). The development of the national comedy in the modern Uzbek drama. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (86), 357-364.
17. Yakubov, B. C., & Muxtarova, M. S. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМЕДИИ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ДРАМАТУРГИИ. *Theoretical & Applied Science*, (6), 357-364.
18. Yakubov, B. C. Journal Homepage:-www.journalijar.com.